

MÍSTICA EN EL ISLAM: MÚSICA Y RITMO EN LA RECITACIÓN SUFÍ. FEZ.

Griselda Baza Álvarez

Licenciada en Antropología Social y Cultural.

D.E.A. en Historia y Antropología.

Máster en Culturas Árabe y Hebrea: Pasado y Presente.

TFM "Sufismo en la ciudad de Fez. Un mapa visual de la Medina"

Resumen:

En la medina de Fez los *adriha* han modificado la estructura geográfica de esta. Las *zawāyā*¹⁾ también conforman considerablemente este espacio, y distintas manifestaciones culturales y artísticas se realizan por motivo de los distintos festivales en el mismo. El estatus de la música y sus intérpretes, así como los instrumentos musicales empleados para su interpretación, se modifican según la finalidad y el espacio donde se dan. Todo ello conforma un escenario artístico, cultural, intelectual y religioso, donde se han encontrado el misticismo y grandes personalidades espirituales.

Palabras Clave:

fuqarā', šuyūj, tašawwuf, baraka, adriha, zawāyā, tarīqa, dīkr, wird, šayj, murīd, ṭuruq, maqāmāt, tarīq, šarīfismo.

Mystic in Islam: music and rhythm in reciting sufi. Fez.

Abstract:

In the Medina of Fez *adriha* they have changed the geographical structure of this. The *zawāyā* also significantly up this space, and various cultural and artistic events take place on the basis of the various festivals in it. The status of music and its performers and musical instruments used for the interpretation, are modified according to the purpose and the space where they occur. All this forms an artistic, cultural, intellectual and religious setting, where mysticism and found great spiritual personalities.

Keywords:

fuqarā', šuyūj, tašawwuf, baraka, adriha, zawāyā, tarīqa, dīkr, wird, šayj, murīd, ṭuruq, maqāmāt, tarīq, šarīfismo.

Baza Álvarez, Griselda. "Mística en el Islam: música y ritmo en la recitación sufi. Fez". *Música Oral del Sur*, n. 12, pp. 137-162, 2015, ISSN 1138-8579.

¹⁾ *Zāwiya*, pl. *zawāyā*. En la E.I. se define como la esquina de un edificio, también como una habitación destinada para la oración. Estas, habitualmente, se construyen alrededor de la tumba de un maestro. Cf. Sheila S. Blair y C. Hamés. s.v. *Zāwiya*. EP², New Edition, Vol. XI, pp. 466-470.

En Marruecos se le da un trato especial a los *fuqarā'*, considerados hombres de *baraka* (portadores de bendición) y maestros espirituales que se les califica como hombres de bien, hombres rectos. Pudiendo ser estos pobres, humildes, descendientes de familia noble o del Profeta. En Fez muchos de ellos se encuentran enterrados en estos *adriha*.

Los habitantes de la medina y las manifestaciones culturales de esta confluyen en estos lugares, sus *maqām*²⁾. Al trasladarme en varias ocasiones a Marruecos compruebo la importancia existente sobre los “lugares santos³⁾”, partiendo de aquí la investigación para explicar a través de las distintas entrevistas y lugares visitados cómo manifiestan en Fez el concepto de sufismo. Analizando si la confluencia de festivales sobre música sufi, música sacra del mundo, documentales⁴⁾ etc... tienen que ver con un resurgimiento del sufismo o una mayor espiritualidad.

El sufismo se encuentra en un contexto sociocultural que lo influye y en ocasiones desvirtúa o reconduce hacia otros caminos no tan cercanos al mensaje originario o a los pilares que lo sostienen, se hace imprescindible hablar del “principio de autoridad” o liderazgo en el Islam pues este ha girado en torno al hombre y no a la mujer. La ley islámica emana de la *šarī'a*, la jurisprudencia se ha encontrado reservada al hombre y esta visión separatista repercute en la parte espiritual. Hay elementos propios de la mujer que condicionan la visión de capacidad de las místicas sufíes, se observa que la difusión de su

²⁾ *Maqām*, pl. *maqāmāt*. “El término Maqam (morada espiritual) fue recogido del Corán por los sufíes en el que aparece con frecuencia con los sentidos lugar y rango. Según eso, el Maqam es un lugar firme, un pilar sólido (...) los sufíes se refieren a las conquistas espirituales. Aluden con este término a las moradas o estaciones (Manacil) a las que el aspirante (Murid) accede en su escala espiritual (Mi'ray) hacia la presencia de Allah (al-Hadra al-Ilahía), asentándose firmemente en cada una de ellas, cumpliendo con todas sus exigencias, requisitos, comportamientos, cortesías y saboreos. Los Maqāmāt son varios: el Tawakkul, o entrega a Allah, el Sabr, o paciencia-perseverancia, el Shukr, gratitud, el Rida, la satisfacción, Sidq, la sinceridad, la consonancia con la Verdad...”. Abderramán Mohamed Maanán. *Tasawwuf. Introducción al sufismo*. S.L.: Almuzara, 2006, pp.75-89 / Término también empleado en música para referirse a las distintas escalas modales. Cuando visité el Museo de Música en Barcelona en la sección mundo islámico había un escrito que mencionaba que “la música árabe actual estaba influenciada por el dominio turco de los últimos siglos. De estructuras monofónicas fijas y el maqām, de origen oriental a partir del cual se improvisan según leyes propias los taksim donde prevalece la interpretación sobre la melodía y la base”. / (pl. *maqāmāt*.), “lugar, la posición, rango”, literalmente, comenzó a aparecer en los tratados musicales islámicos al final del período ‘abbasid, para designar modos musicales Arabo-irano-turcos y asimilados, y en este sentido musical, todavía se utiliza principalmente en la actualidad. Se piensa que este uso viene desde el lugar asignado al músico con vistas a la interpretación de un modo musical determinado; pero se verá más adelante que cada modo tiene también un lugar definido y una posición en el diapason y la digitación del ‘ūd (QV). *Makam* tiene un significado más amplio que su “modo” de traducción. Chabrier, J.-C. ”*Makām*”. *Encyclopaedia of Islam*, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Brill Online, 2015.

³⁾ Punto que mencionaré en el artículo: “Mística en el Islam: *zawāyā* y *adriha* en la medina de Fez. Festival de músicas sacras del mundo” que se publicará en la Revista Internacional Música Oral del Sur, nº13, año 2016, ISSN 1138-8579.

⁴⁾ En la línea del documental “Fez: City of Saints”. Director: Mansoor Suleyman. Producción Radical Middle Way, 2012.

vía mística o conocimiento será más bien en el ámbito privado. A veces, en el sufismo, hay mujeres como Rābi‘a al-‘Adawiyya (717-796)⁵⁾ que ocupan un puesto destacado. Es quizás una de las mujeres sufíes más conocidas en la actualidad.

“Fue una de las primeras y célebres mujeres sufíes. Escribió una de las más importantes crónicas literarias de la experiencia sufi. Mística, de gran belleza, patrona de su ciudad Basora y tomada como ejemplo en las órdenes de su tiempo...”⁶⁾

Este tipo de obras en las que se relatan las enseñanzas de maestros y maestras sufíes y se da cierta información, aunque limitada, sobre sus cualidades personales es usual y tenemos otros ejemplos, también en español, como *Los sufíes de Andalucía*⁷⁾. En esta obra, de unos 67 maestros, se menciona a 3 mujeres: Fāṭima bint al-Muṭannā; una esclava de Qasīm al-Dawla y Zaynab al-Qal‘iyya⁸⁾. Cumpliéndose en gran medida una diferenciación pese a desde un punto de vista espiritual ser la mujer y el varón idénticos para el Islam⁹⁾.

⁵⁾ Rābi‘a al-‘Adawiyya, nacida en la ciudad iraquí de Basora, expresó su amor a Dios en versos como estos: “quiero derramar agua en el infierno y prenderle fuego al paraíso, para que desaparezcan ambos velos y ya nadie alabe a Dios por miedo al infierno o esperanza de ir al paraíso, sino tan sólo por su eterna belleza”. Ese amor a Dios predicado por Rābi‘a es lo que en las décadas y siglos siguientes habría de convertirse en el centro del sufismo. Cf. Annemarie Schimmel. *Introducción al sufismo*. Barcelona: Kairós, 2003, p.19.

⁶⁾ Junto con Ḥasan al-Baṣrī (642-728) fueron los maestros sufíes más importantes del siglo VIII. Cf. Malek Chebel. *El islam: historia y modernidad*. Madrid: Paidós, 2011, p.102.

⁷⁾ Ibn Arabi. *Los sufíes de Andalucía*. Barcelona: Editorial Sirio, 2007, pp. 5-6. Esta obra son extractos biográficos de maestros sufíes de los siglos XII y XIII de la España musulmana y del Magreb, extraídos de dos obras de Muḥḥī al-Dīn Ibn ‘Arabī: *Rūḥ al-quḍs fī muḥāsabat al-naḥs* (El espíritu de la santidad que guía el alma) obra escrita en La Meca en 1203-1204; y *al-Durrat al-fājira fī ḍikr fimā intafa‘tu bi-hi fī ṭarīq al-ajira* (La perla preciosa), escrita, parece ser, en 1223.

⁸⁾ Ibn Arabi. *Los sufíes de Andalucía*. Barcelona: Sirio, 2007, pp. 199, 223 y 225. De la segunda, se dice que “servía a los iniciados y seguía el camino con una sinceridad inflexible. Tenía las virtudes de la futuwah y practicaba el combate espiritual más intenso...”; y de la tercera, que “procedía de la fortaleza de los Banū Jamad”, p.225.

⁹⁾ Según Dale F. Eickelman: “Desde un punto de vista espiritual, para el Islam la mujer es idéntica al varón, con el que comparte la condición de ser humano y criatura de Dios...sin embargo, en la formalización a partir de la charía de determinadas prácticas rituales (pilares del Islam) o de carácter doctrinal, se impusieron diferencias según el sexo del creyente”.

Previo al trabajo de campo se realizó una primera investigación bibliográfica donde la lectura de distintos autores era necesaria¹⁰). Posteriormente, pasaría en distintos momentos al trabajo de campo en Marruecos donde surgirían nuevos autores, documentos y material audiovisual de primera mano. Realmente todo comienza a gestarse en mi primer viaje a la citada ciudad. Una segunda toma de contacto con la realización de un proyecto etnográfico “Etnografía musical de los festivales de Fez, como expresiones significativas de la expresión oral” respaldado por la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Agradeciendo el apoyo y asesoramiento del musicólogo e investigador Reynaldo Fernández Manzano, director del Centro de Documentación Musical de Andalucía.

Se sucederían varias incursiones posteriores siendo de gran ayuda Rafael Ortega Rodrigo, investigador, profesor de la universidad de Granada y traductor e intérprete a quien agradezco todas sus aportaciones e indicaciones. Poco a poco el proyecto etnográfico se convierte en un trabajo de investigación. Retratar y grabar distintas veladas de música sufi en distintas *zawāyā* de la Medina y en actuaciones del Festival de Fez de las Músicas Sagradas del Mundo¹¹) fueron conformando también el contenido de este artículo y el que le complementa que se publicará en el siguiente número de esta revista internacional *Música Oral del Sur*.

Las entrevistas fueron variadas. Faouzi Skalli, Mr. Abdallah Harsi (director de comunicación del festival que dependía de la fundación *Esprit* de Fez), Jabus (profesor estudioso del sufismo que trabajaba en la delegación de Asuntos Islámicos de Fez), personas de distintas *ṭuruq* pertenecientes a los gremios de la cerámica, la caligrafía o la música que en alguna ocasión también me presentaron a sus maestros, compañeros de *zāwiya* y pude estar presente en sus reuniones. Otros entrevistados y personas que me aportaron Saïd Kadiri; *ṣarīf* Sidi Brahim Tidjani, descendiente del *ṣayy* Sayyidī Aḥmad al-Tiŷānī) de la *ṭarīqa Tiŷāniyya*, presidente-fundador de la asociación sufi *Le Cercle des Souffles*; Abdallah Kahhak, de la *ṭarīqa ŷazūliyya*, de la medina de Fez y calígrafo para

¹⁰ Se examinaron libros y artículos de distintos autores: Jasim Alubudi, Juan Pedro Andújar García y Mehmet Siginir, Marc Augé, Michaux Bellaire, Pablo Beneito, Tahar ben Jelloun, Shaij Khaled Bentounés, Christian Bonaud, Titus Burckhardt, José Cazorla, Clemente Cerdeira, Malek Chebel, M. Fatih Citak y Huseyin Bingul, Vicent J. Cornell, Francisco Cruces, Reynaldo Fernández Manzano, Julia Day Howell y Martin de van Bruinessen, Gutiérrez Delgado, Dale F. Eickelman, Arabi El Hassane, Enrique Gómez Carrillo, Luz Gómez García, José Antonio González Alcantud, Amina González Costa y Gracia López Anguita, Fethallah Gülen, Halima Ferhat, Patrick Haenni, Ibn Arabi, Lévi-Provencal E., Abderraman Mohamed Maanán, Ester Massó Guijarro, Fernando Rodríguez Mediano, Jean-Louis Michon, Victor Morales Lezcano, Javad Nurbakhsh, Rafael Ortega Rodrigo, Mohammed Kably, Alexandre Popovic y Gilles Veinstein, José Miguel Puertas Vilchez, Carlos Quirós Rodríguez, Nicholson Reynold Alleyne, Annemarie Schimmel, Eva Schubert, Mark J. Sedgwick, Mehmet Seker, Idries Shah, Emilio Spadola, María Tabuyo Ortega, Francisco Trujillo Machacón, Eva De Vitray-Meyerovitch y María-Pierre Chevrier, John O. Voll, Amina Wadud, Carmelo Lisón Tolosana, Josep Lluís Mateo Dieste, Halil Bárcena...

¹¹ Nos referiremos a este cómo Festival de Música Sacra de Fez.

varias *ṭuruq*. En Tánger Ahmed Lakheligh¹²⁾, compositor, músico, especialista en sufismo y en música espiritual que desde hace años tiene un programa de radio sobre sufismo en Medial además de tañedor del *qānūn* y fundador de la Ensemble Ibn Arabi; Abderrahim Amrai, Hamadcha de Fez; En Granada, Uzman Al Merabet músico, tañedor de *‘ūd*, *luthier* e investigador especialista en la restauración y creación de instrumentos musicales donde la mística, la astrología, los efectos de la música en el cuerpo y el alma, la geometría, la alquimia y el estudio profundo se encuentran presentes en sus creaciones de distintos tipos *‘ūd* (garnatí, andalusí, iraquí, magrebí, tunecino, morisco...) donde incorpora variantes y particularidades especiales tras el estudio, creación y puesta en práctica al tañerlos; El *Kamanji* y *munshid* Abdel Hamid Ajbar, perteneciente a una familia de músicos sufís de Chauen y especializado en música andalusí, sufi y oriental; Youssef ElMezghildi, *Kananjhi*, tañedor del *qānūn*, de Tetuán que procede de una familia donde la tradición sufi siempre estuvo presente y el *murīd* Mohammed Nicolás Domínguez Venezolano músico percusionista actualmente estudioso del sufismo, entre otros compañeros músicos como el *drabgi* Otman Benyahya con quien he podido impartir y analizar el lenguaje de la *darbuka* y los diferentes ritmos. En Fez gracias a Jerónimo Páez entro en contacto con Mohammed Mtiri antiguo jefe de la oficina de turismo de Fez y con Francisco Garnica Sánchez a quienes les estoy muy agradecida. Abdoul, distintos fotógrafos autóctonos como Omar Chennafi y distintos miembros de la *tariqa naqshbandiyya* en Fez, Barcelona y Granada que junto a los periodistas y personalidades venidos de distintas partes del mundo con los que pude coincidir y contrastar opiniones también enriquecieron a la investigación etnográfica realizada, de la cual salieron varios artículos.

Tras el estudio bibliográfico en el terreno de campo encuentro algunas de las obras que a mi parecer son de interés su consulta: AL-KITTĀNĪ, al-Šarīf Abī ‘Abdallāh Muḥammad ibn Ŷa‘far Ibn Idrīs. *Salwat al-anfās wa-muḥādaṭa al-akyās bi-man aqbar min al-‘ulamā’ wa-l-šāliḥīn bi-Fās*. (3 vols.). Casablanca: Dār al-Ṭaqāfa, 2004; LE TOURNEAU, Roger. *Fās qabl al-ḥimāya*. (2 vols.). Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1986; al-ŠARĀT, Abū ‘Abdallāh Muḥammad ibn ‘Ayšūn. *Al-Rawḍ al-‘aṭr al-anfās bi-ajbār al-šāliḥīn min ahl Fās*. Rabat: Manšūrāt Kulliyya al-Adab wa-l-‘Ulūm al-Insāniyya bi-l-Ribāṭ, 1997 y ZOUANAT, Zakia. *Le Royaume des Saints*. Rabat: Adeva, Graz –Autriche- 2009.

Parece obvio que es el sufismo pero cuando preguntas y entrevistas a personas de distintas condiciones no siempre coinciden. Preguntaron: “¿En qué consiste el sufismo?” A lo que Abu Saīd Ibn Abī’l Khahir le respondió: “Aquello que te ronda en la cabeza, Abandónalo; lo que tienes entre manos, dalo; lo que ha de sucederte, no lo esquives”¹³⁾.

¹²⁾ La entrevista realizada a Ahmed Lakheligh aparecerá en el artículo “Mística en el Islam: *zawāyā* y *adriḥa* en la medina de Fez. Festival de músicas sacras del mundo” que se publicará en la Revista Internacional Música Oral del Sur, nº13, año 2016, ISSN 1138-8579.

¹³⁾ Shayj Khaled Bentounés. *El sufismo, corazón del Islam*. Barcelona: Obelisco, 2001, p.7.

En muchas ocasiones nos encontramos con literatura de viajes o poemas que hablan del sufismo a modo de ejemplos de situaciones cotidianas o conversaciones entre maestros y discípulos. Muchas veces son cuentos metafóricos con ideas de fondo muy elaboradas, como es el caso de Farid ad-Din Attar en *El libro de los secretos*.

Otros investigadores hacen mención en sus artículos a cortas situaciones para explicar el concepto: En su soledad, él le preguntó a una vieja: “¿Cuál es el fin del amor?” Y ella le contestó: “¡Tonto! ¡El amor no tiene fin!” “¿Y por qué no?”. “Porque el Amado no tiene fin”¹⁴).

Podemos afirmar que el sufismo es claramente la vía mística del Islam, para muchos un camino espiritual que emana de una necesidad de unidad y comunión con Dios y a través del cual se pasa por distintas etapas de conocimiento y consciencia. Un camino de superación continuo, donde la persona se abandona en el sentido de romper con todo lo aprendido y disolver los prejuicios y estereotipos adquiridos. Aprender a reencontrar el origen conectando con el todo y sin dejar de lado la vida material, social o familiar. No es dejarlo todo, es ser responsable con todo desde otra óptica. La figura de los grandes místicos y su camino para la realización espiritual ha sido para muchos un avance hacia Dios y hacia la disolución de uno mismo, del “no ser”, donde la búsqueda de conocimiento, la consciencia, el estudio y aprendizaje han sido siempre una constante. Por lo que es un trabajo duradero y persiste toda la vida.

El sufismo aporta un método para este camino con variantes según el maestro y la *ṭarīqa*. Método que ha de ser voluntario, altruista y en gran medida, difícil de conciliar con las obligaciones de la vida diaria. Se comprueba la existencia de personas que se autodenominaban sufís pero no musulmanas quizás influenciados por una gran “red” que se ha generado de “turismo espiritual” en torno a festivales sufís, ciudades y lugares santos. Se aprecia tanto en España como en Marruecos un “no sufismo” del cual se obtiene beneficios y en los que no siempre, pero a veces, se aprecia la transmisión de unas ideas de un sufismo desvirtuado pues no tienen que ver con el Islam. Un ejemplo de ello lo encontramos en retiros y cursos que se promocionan los ejecutantes como derviches y luego no tienen en cuenta lo más básico. Una cosa es girar como un derviche y otra bien distinta serlo.

¹⁴) Annemarie Schimmel. *Introducción al sufismo*. Barcelona: Kairós, 2007, p.33.

En boca de los distintos investigadores consultados, veo necesario hacer un recorrido a modo de resumen por distintas definiciones que se han hecho sobre el sufismo para comprobar diversas opiniones en cuanto al concepto y su origen. Veamos que nos dicen.

En el Islam se establecen unas prácticas rituales comunes, muy bien definidas, para todos los creyentes. A la vertiente mística del Islam se la denomina *Taşawwuf*¹⁵⁾: sufismo¹⁶⁾. Veamos a continuación varias definiciones de este término según algunos autores. Jasim Alubudi señala que este concepto se encuentra dotado de “tres dimensiones: la vertical, hacia *Allāh*, al cumplir Sus mandamientos; la horizontal, hacia la humanidad; y la interioridad, hacia uno mismo, que comprende la aniquilación del individuo para su proximidad a la Divinidad, destruyendo todo resto de materialidad que obstaculice la intimidad con el Ser Supremo”¹⁷⁾.

Gilles Veinstein nos señala: “el Islam no se reduce a un sistema y una ideología política sino a una forma de relación entre el hombre y la potencia divina”¹⁸⁾. Según Maanán el término sufi guarda relación con el acto de ponerse una prenda de lana (*şūf*) utilizada por los primeros sufíes en el siglo IX en Kufa, y era signo de austeridad¹⁹⁾. Luz Gómez García

¹⁵⁾ El fenómeno de la mística dentro del Islam. Es la Masdar de la forma V del S-wf radical indicando en primer lugar que viste con ropa de lana (SUF), el atuendo de ascetas y místicos. Un místico es llamado sufi o *Mutasawwif*, Colls, *sufiyya* o *mutasawwiya*. I. El desarrollo temprano en los idiomas árabe y tierras persas. Massington, L.; Chittick, W.C.; Jong, F.de; Lewisohn, L.; Zarcone, Th.; Ernest, C; Aubin, Fraçoise; J.O. Hunwick. “*Taşawwuf*”. Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Brill Online, 2015.

¹⁶⁾ Según Sedgwick, el sufismo se inició como una práctica sin denominación especial, como el combate del individuo contra su propio yo en el gran *ŷihād*: “A partir de ahí surgieron una teoría y unas órdenes; las órdenes aparecían, se difundían, declinaban y eran reemplazadas; la lista de los grandes *shejts* y walis creció considerablemente. Los sufíes se implicaban en actividades comerciales, políticas y guerreras e intervenían en la administración del Islam como eruditos, juristas y predicadores. Al cabo de más de un milenio, la corriente general en la que se había insertado el sufismo experimentó unos cambios que forzaron la marginación del sufismo en el plano político, social y económico, hasta convertirlo a veces en casi una secta dentro del Islam, objeto en ocasiones de persecución. A finales del siglo XX, el sufismo sufre un eclipse parcial en el mundo islámico a la vez que empieza a difundirse en Occidente, en aquella civilización cuya anterior expansión fue la causante de los cambios que sirvieron para marginar al sufismo en el mundo islámico”. Cf. Mark J. Sedgwick. Breve introducción al sufismo. Salamanca: Sígueme, 2003, p.117.

¹⁷⁾ Jasim Alubudi. *Sufismo y Ascetismo*. Madrid: Visión Net, 2005, p.19. Según este autor, “la palabra *taşawwuf* consiste en cuatro consonantes: t.s.w.f. La T representa *tawba*, el arrepentimiento. La Ş *essafa*, el estado de paz y alegría. La W simboliza *wilaya*, que es el estado de santidad y proximidad de los amantes y amigos de *Allah*. Y la cuarta letra, la F, simboliza *fana*, la aniquilación del individuo para su proximidad a la Divinidad”. Cf. Jasim Alubudi. *Sufismo y...*, *op.cit.*, p. 5 y p. 59.

¹⁸⁾ Alexandre Popovic y Gilles Veinstein (coords.). *Las sendas de Allah. Las cofradías musulmanas desde sus orígenes hasta la actualidad*. Barcelona: Bellaterra, 2000, p.13.

¹⁹⁾ Mohamed Abderramán Maanán. *Taşawwuf. Introducción al sufismo*. S.L.: Almuzara, 2006, p.10.

nos indica que vestir esa pieza de lana era señal de renuncia a los bienes materiales. También suele relacionarse con la *sofia* griega o con la idea de pureza (*ṣafā'*)²⁰.

Sin embargo, Schimmel considera: “si bien se ha intentado asociarlo con la palabra árabe *ṣafā'* (pureza), algunos de los primeros exegetas supusieron que los sufíes en cierto modo eran los sucesores de los *ahl as-suffa*, la gente del vestíbulo, que vivía devota y humildemente en el patio del profeta”²¹). Christian Bonaud añade, por su parte, que el término puede derivar de “los Banu Sufā, esa casta o linaje sacerdotal (más que tribu) preislámica, cuyos miembros llevaban un mechón de lana como signo de su consagración al servicio de la *Ka'ba*”²²).

Ammemarie Schimmel²³) nos relata: “en Arabia Saudita y entre algunos grupos islámicos del Norte de África y Sudán hay musulmanes ajenos u opuestos al misticismo y probablemente argumentaría que sufismo, *taṣawwuf*, no puede ser un término islámico, ya que la palabra o su raíz no aparece en el Corán”.

Abderramán Mohamed Maanán sostiene que apareció para distinguir aquellos musulmanes que llevaban una vida ascética y de devoción. “Aproximadamente un siglo después de la revelación del Corán, diversas ciencias musulmanas se fueron definiendo, y una de ellas fue la del sufismo, la vía hacia la vivencia de lo más íntimo del Islam. *Taṣawwuf* fue, pues, el nombre técnico que se dio a uno de los aspectos del Islam (el de su interiorización), al igual que *Fiqh* sirvió para designar el Derecho (la forma externa del Islam), o *Kalam* para los estudios sobre la Doctrina. Se trata de “especializaciones” sobre el conjunto de la Revelación, que tuvieron sus jefes (imanes) y maestros (*shayj-s*)”²⁴).

Enrique Arques²⁵), señala que “la palabra sufí, según unos, se deriva de *sof*, lana, porque de ella era el vestido blanco de los primeros ascetas del islamismo [*sic*] que lo copiaron –dicen– de Jesús y de Juan; otros aseguran que alude a los asientos de la mezquita de Medina, porque allí se sentaban los doctores místicos”.

Para Titus Burckhardt “*al-Taṣawwuf* significaría únicamente «vestirse de lana» (*sûf*) pues los primeros sufíes –se dice– sólo utilizaban ropas confeccionadas de lana pura. Es posible que éste sea el origen ocasional del término, y que ese sentido muy exterior haya velado un sentido más profundo: en efecto, según su simbolismo numérico, el término *al-Taṣawwuf* es el equivalente de *al-Hikmat al-ilâ-hiyâh*, «la sabiduría divina» y nos relata que “Al-Bîrunî sugiere la derivación de *sûfî* (plural *sûfiyâ*) del griego *sophia*, «sabiduría» pero esta

²⁰ Luz Gómez García. *Diccionario de Islam e islamismo*. Madrid: Espasa, 2009, p.304.

²¹ Annemarie Schimmel. *Introducción al...*, *op.cit.*, p. 20.

²² Christian Bonaud. *Introducción al sufismo: el Tasawwuf y la espiritualidad islámica*. Barcelona: Paidós, 1994, pp.57-58.

²³ Annemarie Schimmel. *Introducción al...*, *op.cit.*, p. 20.

²⁴ Abderramán Mohamed Maanán. *Tasawwuf...*, *op.cit.*, p.10.

²⁵ Enrique Arques. “Los santos”, en El Hassane Arabi (ed.). *Magia y Superstición. Santos y santuarios de Marruecos*. (Selección El Hassane Arabi). S.L.: Clan, 2006, pp.83-90, p.89.

derivación es etimológicamente insostenible, pues normalmente la *O* se transforma en *śîn*, no en *sād*²⁶⁾.

El maestro, como persona que enseña “como andar este camino espiritual, en qué dirección” podemos afirmar que hay muchos maestros que incluso han elaborado sus propias reglas y a veces parece quieren obtener de ello un status y poder sobre los miembros que instruyen estableciendo jerarquías y condiciones. También los ha habido dotados de una gran sabiduría y conocimiento, pero hay una gran escasez de maestros entendidos como la figura de los grandes *šayj* de antaño. No por ello afirmamos que no existan pero sin ánimo de ofender con la comparación es como un profesor de baile que no ha sido bailarín o un músico teórico que nunca ha tocado música en directo.

El intelectual turco Fethullah Gülen, en su artículo *El sufismo y sus orígenes*, menciona “la necesidad de instrucción espiritual para adquirir unos hábitos de autodisciplina y búsqueda activa del conocimiento para desembocar en el Uno Absoluto”²⁷⁾, hecho que muchos afirman indispensable pero no hay que olvidar que a veces ocurre al contrario o no ocurre exactamente así. En palabras de Abderraman Mohamed Maanán “El sufi es aspirante (*murīd*), pobre (*faqīr*) y va por el camino (*tarīq*) con un método (*tarīqa*) y un maestro (*šayj*). Conformando un grupo organizado y donde el *murīd* debe buscar la compañía de un maestro cualificado o *šayj* conocedor de la senda. Los maestros sufies (*šuyūj*) han dependido de los principios básicos de la *šarī‘a* basando sus pensamientos en el Corán y la Sunna y elaborando sus métodos a partir de estas fuentes básicas del Islam. Un *šayj*, en el *tašawwuf*, es un maestro sufi. Es un guía espiritual que ha aniquilado su ego y es hábil en la ciencia del corazón y la sinceridad²⁸⁾. Vigila e indaga en el corazón de su discípulo y le conduce. Cuando este se va elevando en grados (*maqāmāt*) debe ser firme pero siempre cuidando de su discípulo”. Creo esto da unas pautas para discernir muy bien que no debe hacer un supuesto maestro.

Los sufies deben ir conquistando moradas espirituales, las *maqāmāt*, que según unos son 7, otros dicen que 12, otros que 20 y otros concluyen que son infinitas. Independientemente, antes de acceder a las moradas espirituales, se deben cumplir una serie de condiciones para la iniciación en una cofradía y ser admitido por un *šayj*²⁹⁾: una verdadera predisposición mística; servir a los demás; servir a Dios sin esperar recibir algo a cambio porque entonces

²⁶⁾ Titus Burckhardt. *Introducción al sufismo*. Barcelona: Paidós, 2006, op.cit., p.17.

²⁷⁾ Fethullah Gülen. “El sufismo y sus orígenes”. (5 febrero del 2012). Disponible en: http://www.webislam.com/articulos/68154-el_sufismo_y_sus_origenes.html (Consultada el 8 Abril 2014)

²⁸⁾ Abderraman Mohamed Maanán. *Tasawwuf...*, op.cit., pp. 46-53.

²⁹⁾ Jean-Louis Michon. *Luces del Islam. Instituciones, arte y espiritualidad en la ciudad musulmana*. Barcelona: Sophia Perennis, 2000, p.132.

se estaría sirviendo al propio ego; guardar el propio corazón con una concentración constante en el Señor. El versículo 37 de la azora 24 (La luz) refiere lo siguiente: “hombres a quienes ni los negocios ni el comercio les distraen del recuerdo de Dios”³⁰⁾ (Corán: 24,37).

Si todas estas condiciones se dan, el *ṭālib*, aspirante a la vía mística, se vincula a un maestro, el cual está afiliado a una cadena de maestros que se han sucedido ininterrumpidamente desde el Profeta Muḥammad.

“La rendición a *Allāh* y la búsqueda continua del camino hacia Él es una constante. El camino de la iluminación (*fath*), el sometimiento a la *ṣarī‘a* y la intención de retorno hacia *Allāh*, (*tawba*), forman parte de este camino. El Corán es la base de todo conocimiento espiritual en el Islam”³¹⁾. El acercamiento, la interpretación, la comprensión y la lectura es un método en la tradición sufi y aún siendo un método es ilimitado y diferente en cada individuo, según las intuiciones, los estados e inspiraciones. “*Tawba*”³²⁾ es la vuelta del corazón en dirección de su Señor Único. La realización espiritual depende de los instantes y a cada momento le corresponde una norma de comportamiento. No debe el *faqīr* perder el tiempo, dejarse distraer por aquello que no le concierne, debe concentrarse en el camino, tener paciencia, gratitud a *Allāh*, temor, esperanza y una verdadera confianza en Dios. Superado el apego por los bienes materiales comienza con el conocimiento de sí mismo. Los ejercicios de introspección, el *dīkr*, la oración, son fines de la búsqueda mística. Una fase posterior sería donde el hombre ya no se pertenece y es testigo de la Verdad”³³⁾.

³⁰⁾ Para las referencias del Corán he utilizado la traducción de Julio Cortés. El Corán. (Edición, traducción y notas: Julio Cortés). Madrid: Editora Nacional, 1979. Los maestros del sufismo afirman que este versículo obliga a practicar el *dīkr* en el seno mismo de la vida cotidiana, a recordar sin cesar a Dios sin dejarse distraer en modo alguno por las actividades y ocupaciones exteriores que Dios mismo nos impone en este mundo. Cf. Christian Bonaud. *Introducción al sufismo...*, p.59.

³¹⁾ Amina González Costa y Gracia López Anguita. *Maestros Sufíes de Al-Ándalus y el Magreb*. S.I.: Almuzara, 2009, p.41.

³²⁾ Abderraman Mohamed Maanán. *Tasawwuf...*, *op.cit.*, p.33.

³³⁾ Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, *op.cit.*, p.159.

Un maestro, es un guía³⁴). Estos maestros con una elevada sabiduría son místicos que practican las virtudes y se les atribuye la *baraka*. En la vinculación iniciática el maestro transmite la influencia de la *baraka* y los medios espirituales apropiados para *al-yihād al-akbar*³⁵), el gran combate. Esta afiliación puede darse a través de un apretón de manos³⁶) pronunciando el décimo versículo de la azora de la Victoria³⁷), y como símbolo de su nuevo nacimiento el discípulo recibe un segundo nombre. En el ritual, en función de la *tarīqa*, se le dan al *faqīr* distintos objetos relacionados con la orden como, por ejemplo, prendas de vestir. Se recita la *Fātiḥa*, la azora que abre el Corán, y puede que todos los hermanos de la *tarīqa* coman junto al maestro para sellar esta nueva unión al grupo.

Titus Burckhardt nos explica, de una forma muy clara, esta transmisión de *baraka* entre maestro y discípulo:

“En cuanto a la iniciación sufi, consiste en la transmisión de una influencia espiritual (*barakah*), que debe ser conferida por un representante de la «cadena» que se remonta al Profeta. Generalmente, es transmitida por el maestro que comunica también el método y proporciona los medios de concentración espiritual más adecuados a las aptitudes del discípulo”. Y el autor prosigue: “Es cierto que, tanto en Oriente como en Occidente, existen casos límite, como el de *majdhūb*, por ejemplo, en el que la atracción divina (*al-jadh*) predomina hasta el punto de invalidar sus facultades mentales; un *majdhūb* no será capaz de formular doctrinalmente su estado contemplativo; excepcionalmente puede suceder también que se llegue a la realización espiritual casi sin el apoyo de un método regular, pues «el Espíritu sopla donde quiere»; sin embargo, en el mundo islámico, el término *taṣawwuf* no se aplica más que a las vías contemplativas regulares, que incluyen una doctrina esotérica y una transmisión de maestro a maestro; no se puede, pues, traducir *taṣawwuf* por «mística» si no es con la condición de atribuir explícitamente a este último término en sentido riguroso, que es, por otra parte, el que originalmente tiene”³⁸).

³⁴) “La utilización de un nombre equivocado, no apropiado al estadio espiritual y anímico del discípulo, puede provocar graves daños psíquicos e incluso físicos. En ello radica una de las responsabilidades del maestro”. Cf. Anemarie Schimmel. *Introducción al...*, *op.cit.*, p. 24.

³⁵) Es la lucha contra uno mismo, es el gran *yihād*; por contraste con la lucha armada, el *yihād* menor. Según Jasim Alubudi, “el yihad no es simplemente el esfuerzo virtuoso, tanto en su faceta defensiva como en la liberación, sino, sobre todo, es la constante lucha interior, denominada por el Profeta como el esfuerzo virtuoso religioso mayor, al-yihad al-akbar, contra todo lo que vela al hombre referente a la Verdad y que destruye su equilibrio”. Cf. Jasim Alubudi. *Sufismo y...*, *op.cit.*, p.59.

³⁶) *Muṣāfaḥa* “reproduciendo el apretón de manos dado por el Profeta a los compañeros que sellaron bajo el árbol el “pacto de Hudaybiyya” por el cual se comprometían a servir a Dios y al Profeta”. Cf. Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, *op.cit.*, p. 132.

³⁷) “Los que te juran fidelidad, la juran, en realidad, a Dios. La mano de Dios está sobre sus manos. Si uno comete perjurio lo comete, en realidad, en detrimento propio. Si, en cambio, es fiel a la alianza concluida con Dios, Él le dará una magnífica recompensa”. (Corán: 48,10).

³⁸) Titus Burckhardt. *Introducción...*, *op.cit.*, p.25.

Otro concepto a diferenciar es el de *ṭarīqa*. Jean Louis Michon traduce el concepto como la vía hacia Dios, “el camino que permite recorrer la distancia infinita que separa al hombre de Dios”. Término que designa dos cosas: por una parte, el itinerario místico en general, es decir, el conjunto de las enseñanzas y reglas prácticas sacadas del Corán, de la Sunna profética y de la experiencia de los maestros espirituales. En un segundo sentido, más restringido, la palabra *ṭarīqa* (en plural *ṭuruq*) designa una cofradía o una orden particular de los sufíes y suele ir acompañada de un nombre derivado del fundador de esa orden³⁹. En cuanto a los inicios de estas “órdenes” según Gilles Veinstein, las primeras órdenes eran llamadas *jirqa primitivas* haciendo referencia a la *jirqa*⁴⁰, el atuendo que el maestro entregaba al discípulo como signo de iniciación. Cada orden toma así el nombre de su maestro o un nombre derivado del fundador, como por ejemplo:

La *Qādiriyya*, fundada por ‘Abd al-Qādir al-Ŷilānī (m.1166).

La *Rifā‘iyya*, fundada por Aḥmad Ibn ‘Alī al-Rifā‘ī (m. 1182).

La *Madaniyya*, fundada por Abū Madyan (m.1197), más tarde denominada *Šādiliyya* por su segundo fundador, el iman Abū-l-Ḥasan al-Šādīlī (m.1258).

La *Badawiyya*, fundada por Aḥmad al-Badawī (m.1237), y sus ramas: *Bayūmiyya*, *Šanāwiyya* y *Šu‘aybiyya*.

La *Dasūqiyya*, fundada por Ibrāhīm al-Dasūqī (m. 1296).

La *Kubrawiyya*, fundada por Naŷm al-Dīn al-Kubrā (m.1221).

La *Šistiyya*, implantada en la India por Mu‘īn al-Dīn Šistī (m.1236).

³⁹ Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, op., p.131. Sedgwick la define así: “Orden, grupo de sufíes que mantienen un vínculo de mutua adhesión, aunque pueden relacionarse además por otros motivos; es un término impreciso que traduce al árabe *ṭarīqa*. El término se aplica tanto a los seguidores directos de un sheij, que pueden ser tan sólo una docena, o todos los seguidores de todos los sheijs que la tomaron de un sheij anterior”. Cf. Mark J. Sedgwick. *Breve introducción...*, op.cit., p.128.

⁴⁰ “Al principio los sufíes se reunieron en unos conventos que recibieron distintos nombres, según los lugares y circunstancias (ribat o rábitas, janqah, zawiya y dergah) pero estas primeras «hermandades» se limitaban a juntar individualidades, «hermanos» unidos por un mismo afán. Para que se produjera la socialización que he mencionado, ante todo fue necesario que el dúo formado por el hombre y Dios fuera reemplazado por un trío: el maestro, el discípulo y Dios. Más adelante, unas circunstancias históricas precisas hicieron que los numerosos discípulos de un maestro se apiñaran a su alrededor, se convirtieron en sus leales. Fue así como se inició un proceso que desembocaría en la formación de «órdenes» o «cofradías» místicas. Los catalizadores fueron los importantes cambios políticos que alteraron el mundo musulmán a partir del siglo XI (el siglo V de la hégira). En Irán y Oriente Próximo desaparecieron los regímenes shiíes, y luego, con la conquista de los mongoles, una dominación pagana (por lo menos al principio) se abatió sobre la mayor parte del antiguo mundo musulmán. El Islam (el islam shií o el islam en general) expulsado del poder que, desde sus orígenes, tenía vocación de ocupar, se refugió en el corazón de las masas populares, donde asumió estas nuevas formas. Fue entonces cuando aparecieron las primeras órdenes, llamadas «jirqa primitivas»; (la jirqa era el vestido piadoso entregado simbólicamente por el maestro al discípulo)”. Cf. Alexandre Popovic y Gilles Veinstein. *Las sendas...*, op.cit., pp.15-16.

En el siglo XIII también se fundan las *ṭuruq*: *Qalandariyya*, *Aḥmadiyya* y *Mawlāwiyya*, la cofradía de los derviches fundada por ʿAlāl al-Dīn al-Rūmī (m.1273); y en el siglo XIV, la *Baktāšīyya* fundada por al-Hāȳy Baktāš; la *Naqšbandīyya*, fundada por Muḥammad Bahā' al-Dīn Šāh Naqšband (m.1389); la *Šafawīyya*, fundada por Šafī al-Dīn al-Ardabīlī (m.1334), y la *Jalwatiyya*, fundada por Muḥammad Karīm al-Dīn al-Jalwatī.

En los siglos XVIII y XIX se crearon otras órdenes sufíes entre las que destacan, especialmente, la *Tiḡāniyya*, fundada por Aḥmad al-Tiḡānī (m.1835), prácticamente presente en todos los países desde el Magreb hasta el Este de África; y las órdenes *Idrīsiyya*, *Rašīdiyya*, *Maḡdūbiyya*, *Mīrganiyya* y *Sanūsiyya*, fundadas por discípulos de Aḥmad Ibn Idrīs (1760-1837).

Tras el trabajo de campo actualmente activas en Marruecos podemos afirmar estaría la *ṭarīqa Šāḡiliyya* de la que dependen otras *ṭuruq*, la *Darqāwiyya* y la *Tiḡāniyya*. La *Qādiriyya* y la *Jalwatiyya*, dependiendo de la primera otras como la *Būtšīsiyya*.

MÚSICA Y RITMO EN LA RECITACIÓN SUFÍ: *SAMĀ'* Y *DIKR*

Las prácticas colectivas entre los hermanos de la *ṭarīqa* son de gran importancia; encontrar tiempo para reunirse con ellos es fundamental. El ejercicio espiritual puede variar en función de la cofradía aunque la música, los movimientos corporales, el aliento y la invocación a Dios están muy presentes en todas ellas. La repetición rítmica del nombre de *Allāh* y el concierto espiritual, *samā'*⁴¹⁾, son algunos de estos elementos de la sesión mística.

Los instrumentos musicales, el canto y su uso en las *zawāyā* varían. Mientras algunas no permiten más que la percusión y la recitación, otras permiten la flauta, la cuerda o el canto. El *ūd*, a pesar de estar considerado en el mundo árabe como “el príncipe” de los instrumentos musicales, también genera controversia en cuanto a su uso empezando por ser un instrumento de cuerda: “El laúd simboliza el mundo terrestre, representa con cada una de sus cuerdas los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra. El sonido de cada cuerda provoca el efecto de cada elemento: calor, liviandad, frialdad, pesadez, y, lo que es más

⁴¹⁾ Por ejemplo, en la *ṭarīqa Mawlāwiyya*, (mevlevi en turco), los derviches emplean la música y la técnica de la danza giróvaga. Cf. Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, *op.cit.*, p. 137/ “*samā'*”. Sustantivo verbal de la raíz sm-(como *sam'* y *sim'*), que significa “escuchar”; por extensión, a menudo denota “lo que se escucha”, como la música, por ejemplo. Lo mismo ocurre con *istimiā'* “escuchar” (Lane, Lexicon, 1427b, 1429b; L'A, sv) 1. En la música y misticismo. El término no se encuentra en el Kur'an, pero existe en árabe antiguo, incluso en el sentido de la canción o de ejecución musical (Lane, 1617b, sv mushar). En la lexicología y en la gramática, significa “aquello que se funda en la autoridad”, en contraposición a *kiyāsī'* “fundada en la analogía” (Sacy, Grammaire, i, 347, y Lane, 1429b). During, J.; Sellheim, R. “*samā'*”. *Encyclopaedia of Islam*, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Brill Online, 2015.

importante, el tañido armónico de las cuatro cuerdas del laúd equivale a poner en armonía todos los componentes del universo terrestre en paralelo con los celestes, lo que provoca tal impresión placentera en las almas que llega a sanarlas en estado de enfermedad⁴²⁾.

La cuestión es más compleja, pero hemos hecho esta referencia para acercarnos a la comprensión de porqué algunos maestros no quieren su uso porque saben de sus efectos⁴³⁾. La música es común en todas las culturas, no solo dota de una identidad compartida a los miembros sino que hace de nexo de unión e integrador entre ellos. Observando lo que se permite y lo que no en ella podemos intuir rasgos culturales y formas de pensar claves de un grupo en concreto. En la música sacra y litúrgica, el repertorio y la intención son más particulares y se encuentran más acotados. En la cultura árabe la transmisión oral es fundamental y repercute en la forma del aprendizaje musical, de la transmisión y de las posibles variantes de su ejecución.

En un contexto considerado más sagrado y, en concreto, en el sufismo, buena parte de las prácticas vienen acompañadas de recitaciones, ritmos y movimientos repetitivos del cuerpo, músicas específicas que indican el momento en que se encuentra el grupo ejecutante, pero ¿cuál es el objetivo del recurso a la música?

Christian Bonaud nos indica que todas las ciencias tradicionales, y las artes que se fundamentan en ellas, están basadas en consideraciones de ritmos, ciclos y armonías. El cosmos entero es un ejemplo de movimiento ordenado, ritmado y armonioso. Para salir de ese cosmos y reintegrar la metafísica, hay que ser capaz de captar el momento que separa dos fases rítmicas, así el sufi, “hijo del instante” (*ibn al-waqt*), se preocupa de la captación

⁴²⁾ José Miguel Puertas Vilchez. Historia del pensamiento estético árabe. Al-Ándalus y la estética árabe clásica. Madrid: Akal, 1997, p.192. “En algunos ḥadītes se decía que el canto siembra la falsedad (nifāq) en el corazón. Al-Bujārī y otros tradicionalistas citan ḥadītes en que se enumeran diversas cosas reprobables como la seda, el vino o al-ma‘āzif (instrumentos de cuerda). Hay numerosas tradiciones atribuidas al Profeta en que se rechaza a las mujeres cantoras, los tambores, las flautas” (...) “existen otras contrarias que muestran al profeta tolerante con el canto y la música” (...) “en otros ḥadītes interpretables en el mismo sentido, se dice que el Profeta llevó a ‘Ā’iṣā a ver un grupo que danzaba en una mezquita. El tema de la música presenta en la Sunna, pues, una ambivalencia semejante al que presenta la poesía, la arquitectura o la representación figurativa y abriría una polémica a nivel teológico y moral en el seno del Islam, predominando de aceptar como lícito el deleite de las cosas bellas siempre que no se pretenda ofender a Dios”. José Miguel Puertas Vilchez. *Historia del pensamiento...*, *op.cit.*, p.105-106.

⁴³⁾ Asistí a algunas sesiones en la Medina de Túnez de distintas *turuq* y a conciertos de música Maluf donde también me hablaron sobre la preferencia de no usar cuerda y utilizar solamente ciertos ritmos. En un artículo de Reynaldo Fernández Manzano “La teoría musical árabe en el marco de la cultura clásica y medieval”, Música Oral del Sur: Sevilla, 2013 en la página 15 hace referencia a que “no solo las melodías condiciona e influye en las actitudes, también el ritmo” y cita a Platón “Platón pone en boca de Sócrates: ...no busquéis en los ritmos ni variada complejidad ni que sean de todas las especies, sino comprobad que se trata de los ritmos más apropiados a una vida ordenada y vigorosa” (...) líneas más abajo cita a Aristóteles en su obra Política: “Los ritmos no varían menos que los modos. Los unos calman el alma, los otros la conmueven”

del momento, encontrándose en un eterno presente. Para conseguirlo, el sufi debe empezar interiorizando la armonía y debe llevar una vida equilibrada sin dejar de lado los ritos, “la salmodia del Verbo revelado, ritmada por el *dikr* y centrada por la fe”⁴⁴).

Esta función de armonización interior se hace obvia en las artes ligadas al ritmo como la música, la danza o la poesía –considerada como lengua ritmada–. Se puede apreciar también en las artes plásticas como la caligrafía, arquitectura y oficios artesanales, donde el equilibrio y la proporción son muy relevantes. Algunos maestros consideran que el *murīd* debe adquirir disciplina, método, por medio del aprendizaje de un oficio ya que suscita un estado propicio a la realización personal, muchos de ellos estuvieron ligados al *taṣawwuf* por mediación de la *futuwwa*⁴⁵).

Esta armonía en el cosmos es tan simbólica para algunas órdenes sufíes que llegan incluso a representarla con sus músicas y danzas. Se hace imprescindible mirar atrás y situar el origen de estas corrientes de pensamiento. Reynaldo Fernández Manzano en su artículo la teoría musical árabe en el marco de la cultura clásica y medieval analiza a los principales tratadistas. Nos recuerda la importancia de conocer en profundidad la teoría musical árabe y para ello se hace imprescindible considerar a la griega. Va mas allá de una mera descripción de sus obras nos vierte sus aportaciones y lleva a cabo una clasificación en cuanto a líneas teóricas⁴⁶ que es imposible de llevarla a cabo sin haber bebido antes de todas estas fuentes primarias. Gracias a ella se puede tener una buena guía para este océano de conocimiento.

⁴⁴ Christian Bonaud. *Introducción al...*, *op.cit.*, p.73.

⁴⁵ La *futuwwa* se refiere a las características propias de los jóvenes, así mismo se refiere a organizaciones y comunidades urbanas de jóvenes musulmanes en Oriente Medio. Cf. Fr. Taeschner. S.v. *Futuwwa*. EP², New edition, Vol. II, pp. 961- 969. Y en el mundo del sufismo designa a la “caballería espiritual” de los oficios. Esta espiritualidad es denominada espiritualidad de la acción y la práctica del oficio sirve de soporte y método iniciáticos. “El caballero espiritual persigue la realización de una obra que debe ser ante todo la obra maestra de la realización interior”. Christian Bonaud. *Introducción al...*, *op.cit.*, p.74.

⁴⁶ “Podemos considerar grandes líneas teóricas que marcan la antigüedad y la Edad Media. 1) Mitología. Presente en el mundo Sumerio, Egipto, Griego, semita, árabe y medieval cristiano. 2) Filosofía de la música, música educativa y música degenerada, la música y el universo, la música y los cuatro elementos, los cuatro humores, los planetas, los signos del zodiaco, las esferas celestes, la terapia musical, etc. Planteamientos que se encuentran en la mayoría de los tratadistas: Pitagóricos, Platón, Aristóteles, Ptolomeo, Boecio, al-Kindi, al-Farabi, ibn Sina(Avicena), Safi al-Din... 3) Teorías místicas: Plotino, hermanos de la Pureza, al-Gazali, música de las cofradías sufi. 4) Teorías basadas en la división de los modos de la escuela Pitagórica: Arquitas de Tarento, Ptolomeo, Boecio, San Isidro de Sevilla, escuela laudista: al-Kindi, Munayyim, ijwan al-Saka (Los Hermanos de la Pureza) y escuela andalusí-magrebí, así como el occidente medieval (...) 5) Escuelas basadas en la división de la octava árabe, escuela de tumburistas: al-Farabi (...) 6) Escuela sistemática: Teorías basadas en otras divisiones de la octava, que tienen su punto de partida en Aristoxeno y el desarrollo de las mismas: Euclides, aristoxeno de Tarento, Aristides Quintiliano, ibn Sina (Avicena), Safi al-Din al-Urmawi (s.XIII), base de la música en Persia y Turquía”. Reynaldo Fernández Manzano. *La Teoría Musical Árabe en el marco de la cultura clásica y medieval*. Música Oral del Sur: 2013, pp.11-12.

Esta armonía en el cosmos de la que hablábamos y que tenemos un claro ejemplo en los miembros de la famosa orden sufi *Mawlawī*, de derviches giróvagos, que giran de modo semejante a como lo hacen los planetas alrededor de sí mismos y alrededor del sol trasciende en la mística islámica gracias a Platón y posteriormente a la escuela pitagórica⁴⁷). El *samāʿ* es, en sí mismo, una expresión de la composición del universo. Esta orden ha despertado un gran interés en Occidente por su “exotismo”, de manera que muchos consideran esta *ṭarīqa* como la única representación del sufismo, cuando en realidad se trata de una expresión más. No se puede negar la belleza del ritual que existe en torno a esta danza, de los discípulos alrededor de su maestro, empleándose ritmos repetitivos que conducen a un estado de acercamiento y unión con el Todo, donde se abandona el propio cuerpo y el *murīd* se eleva a través de la música y el movimiento. Según Mehmet Seker “La ceremonia de «sama» simboliza numerosos aspectos de la vida: la creación del Universo; la creación de los seres humanos; nuestro nacimiento en este mundo; el progreso de los seres humanos tras nuestra asimilación de la servidumbre ante el Todopoderoso, sustentada en el amor de Dios; y nuestra ascensión hacia las categorías más excelsas del ser humano perfeccionado, *insan-i Kamil*”. El *samāʿ* es contemplación llevada a la práctica. “Como ayuda a la meditación y para reducir al mínimo cualquier interferencia externa durante dichos períodos de pensamiento profundo, los sencillos sonidos rítmicos fueron utilizados para inducir un estado contemplativo en pos del amor de Dios”⁴⁸). El *samāʿ* es, literalmente, la audición⁴⁹). En esta sesión de canto sufi la poesía y los instrumentos musicales confluyen para llegar al éxtasis y a la meditación. Está considerada como una sesión de *dīkr*.

⁴⁷) “La relación del número con la música y esta con la armonía universal. Es atribuida por la tradición a Pitágoras, aunque la primera formulación de la armonía cósmica se encuentra en el Timeo y en Las Leyes de Platón”. Reynaldo Fernández Manzano. *La Teoría Musical Árabe...*, op.cit., p.17.

⁴⁸) “Al principio, solamente sonidos naturales fueron utilizados, pero con el tiempo, los sonidos de diversos instrumentos musicales con esencias espirituales fueron introducidos en la Sama... Durante su primera época, normalmente el *ney* (flauta de caña), el *rebab* (violín de tres cuerdas), el *def* (pandereta con címbalos), y el *zurna* (un instrumento de viento de madera)” fueron utilizados, pero con el transcurso del tiempo, sólo el *ney* y el *rebab* perduraron”. Cf. Mehmet Seker. “El camino de amor de Rumi y ser liberado con la ceremonia sama”, en Juan Pedro Andújar García y F. Mehmet Siġinir (eds. y trads.). *Rumi y su senda sufi de amor*. New Jersey: La Fuente, 2007, pp. 19-21.

⁴⁹) Sobre el *samāʿ*, señala Schimmel: “ya en el año 867 existía en Bagdad un salón para *samāʿ*, la escucha mística de la música, donde se realizaban reuniones esporádicas. Sin embargo, es preciso recalcar que tales eventos musicales no tenían nada que ver con el ritual, más bien eran infrecuentes oportunidades de distenderse en un camino espiritual que exigía una enorme disciplina de sus seguidores”. Cf. Annemarie Schimmel. *Introducción al...*, op.cit., p.36.

Hay un poema de ʿĀlāl al-Dīn al-Rūmī (1207-1273)⁵⁰, maestro de la *ṭarīqa mawlawiyya* que seguía el camino de la música y de la danza, que refleja la idea de todo este sentimiento:

¡Oh día, nace! los átomos danzan,
Las almas, prendidas del éxtasis, danzan,
Al oído, te diré adónde lleva la danza.
Todos los átomos, en el aire y en el desierto,
Sábelo bien, son como insensatos.
Cada átomo, feliz o miserable,
Está prendado de este sol del que nada puede decirse⁵¹).

ʿĀlāl al-Dīn al-Rūmī definía la música como “el alimento de las almas de los siervos de Dios. Ya que, en la música, se halla la esperanza de alcanzar a Dios”⁵²). En cuanto a los movimientos corporales, en un primer momento eran restringidos mientras se permanecía sentado pero la gente comenzó a acompañar la armonía musical con una oscilación y movimientos más amplios convirtiéndose gradualmente en el *samāʿ*. El *samāʿ* simboliza la intensificación del espíritu humano: el acto de girar el rostro hacia la Verdad; ser exaltado con el amor Divino; abandonar la identidad personal y el yo para perderse en Dios y finalmente volver a la servidumbre, maduro y purificado.

A los iniciados en el *taṣawwuf* se les denomina en persa *Samazan*. El derviche lleva un alto gorro de fieltro, *sikka*, en la cabeza y una falda blanca, *tannūra*. Nace a la verdad al despojarse de su manto negro al inicio de la danza y empieza sus vueltas, su perfeccionamiento, en el camino de la contemplación profunda. El maestro lleva enrollado en su gorro una tela negra del turbante, *destār*, que simboliza su dignidad. Saluda como los derviches y se sienta en la alfombra roja símbolo del sol poniente⁵³).

⁵⁰ Originario del Jurasán, al-Rūmī, conocido como “Mawlāna” (nuestro maestro), se estableció después en Konya (Turquía) donde residió hasta su fallecimiento. Poeta, jurista y, sobre todo, gran maestro sufi persa cuyas obras, escritas en farsi, tuvieron un gran impacto en todo el mundo árabe e islámico.

⁵¹ Eva de Vitray-Meyerovitch y Marie-Pierre Chevrier (eds.). *El Canto del sol. Rūmī*. Barcelona: Ed. José J.de Olañeta (Los pequeños libros de la sabiduría nº6), 1998, p.54. / “La metáfora de la danza del alma nos recuerda a la materialización de la danza circular de los derviches. Uno de los importantes resultados del contacto entre las tradiciones egipcia y griega en Alejandría fue la aparición de una escuela particular de sabiduría conocida como hermetismo” (...) “Corpus Hermeticum: Asclepius (...) 13.9. Conocer la música no es sino tener conciencia del orden que reina en todas las cosas y qué destino le dio a cada una la divina Razón (...)”. Reynaldo Fernández Manzano. *La Teoría Musical Árabe... op.cit.*, p.18-19.

⁵² Mehmet Seker. “El camino de amor de Rumi y ser liberado con la ceremonia sama”, en Juan Pedro Andújar García y F. Mehmet Siğınir (eds. y trads.). *Rumi... op.cit.*, p. 21.

⁵³ Eva de Vitray-Meyerovitch y Marie-Pierre Chevrier (eds.). *El Canto del sol. Rūmī..* Barcelona: José J. de Olañeta (los pequeños libros de la sabiduría nº6), 1998, p. 55.

En el *samā'* los brazos de los derviches se alzan y se dirige la mano derecha al cielo como si rezara, preparada para ser agasajada con los honores del Ser Divino y la izquierda a la tierra transfiriendo las bendiciones. El derviche gira de derecha a izquierda abrazando toda la creación⁵⁴).

Sezai Küçük denomina *samā'*, exclusivamente, a la ceremonia de la orden sufi *mevlevi* (*mawlawi*). La traduce como los actos de escuchar, prestar atención y atender. El *dīkr* del *samā'* lo denomina *muqābala*. Las composiciones poéticas de alabanza al profeta Muḥammad son denominadas *Naat-i Sharif* con las cuales se comienza la ceremonia, y al lugar donde se lleva a cabo se le denomina *Samahana*. Las alabanzas al Profeta van seguidas de una improvisación con el *nāy*. Después, el *šayj* y los derviches se levantan al unísono dando una palmada en la tierra con sus manos, movimiento que simboliza la creación del cuerpo por Dios. Se inicia, después, una caminata circular en dirección contraria a las agujas del reloj. Mientras se oye el *taqīm* del *nāy* se despojan de sus chalecos negros, que simbolizan la vida exterior, el derviche cruza sus brazos sobre el pecho, simbolizando el número uno, la Unicidad de Dios, y uno por uno besan la mano del *šayj* y comienzan su giro libre, expresando la composición del Universo. Cuando finaliza la improvisación musical del *nāy*, comienza la recitación de fragmentos del Corán, y el *samā'* concluye con rezos finales, la exclamación “*hu*”⁵⁵) y los saludos⁵⁶).

La relevancia de los bellos poemas en esta práctica, así como la necesidad de una voz adecuada para recitarlos y un lugar conveniente para oírlos. Pues todo ello junto puede aumentar la emoción y hacer llegar a los ejecutantes a un estado de gozo⁵⁷) que se considera alimento para el alma, el espíritu y el cuerpo.

⁵⁴) Cf. Mehmet Seker. “El camino de amor de Rumi y ser liberado con la ceremonia sama”, en Juan Pedro Andújar García y F. Mehmet Siġinir (eds. y trads.). *Rumi...*, pp.19-21. Se suele girar hacia la izquierda pues el corazón está en el lado izquierdo y se gira en torno al corazón pues se gira este a Dios. Al girar hacia la izquierda, el giróvago se aleja de los demás para conectarse mejor consigo mismo, es decir, gira hacia el plano místico. También hay quien gira hacia la derecha, que simbolizaría girar hacia este mundo material (esta última técnica y explicación de girar hacia el otro lado solo se lo escuché a una mujer que se gana la vida girando como derviche). Según algunos derviches entrevistados, el corazón también simboliza la Ka'ba. Jean-Louis Michon hace referencia a que “con su girar, afirma la presencia única de Dios en todas las direcciones del espacio”, tal y como se menciona en El Corán: «A donde quiera que os volváis, allí está la faz de Dios» (Corán 2: 114), y se identifica a su vez con ese “centro y Principio omnipresente”. Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, *op.cit.*, p.152.

⁵⁵) “Cuando el sheikh vuelve a su sitio el Samâ se detiene. El cantor salmodia el Qor'ân; es la palabra de Dios que llega al final como una respuesta a los derviches. Después vendrán los últimos salams y el dhikr mawlawî: Hû (Él)”. Cf. Eva de Vitray-Meyerovitch y Marie-Pierre Chevrier (eds.). *El Canto del sol...*, *op.cit.*, pp.58-59.

⁵⁶) Sezai Küçük. “Sama y las señales espirituales implícitas en la misma”, en Juan Pedro Andújar García y F. Mehmet Siġinir (eds. y trads.). *Rumi...*, *op.cit.*, pp. 34-37.

⁵⁷) Jasim Alubudi. *Sufismo y...*, *op.cit.*, p.49.

En lo referente a la música, Jean-Louis Michon habla del poder particular que tiene la música de liberar la materia para espiritualizarla y de materializar lo espiritual para hacerlo perceptible, esta virtud viene de su doble composición corporal y espiritual. La música: “es el arte de la armonía (*ta'rif*), que es definible en función de las proporciones”. Música que actúa sobre el alma y los sentimientos, inspirando las melodías estados emocionales. “Lo que según los Ikhwân al-Safâ` caracteriza la música y la distingue de las demás artes es que tanto la materia sobre la que actúa –el alma de los oyentes- como los elementos que emplea –las notas y los ritmos- son de naturaleza sutil y no corporal”⁵⁸⁾.

Desde la época clásica del islam hasta nuestros días, la cuestión de si la música es algo lícito o ilícito ha suscitado el interés de un buen número de ulemas, filósofos y musicólogos. El sufi Aḥmad al-Gazālī, conocido como Maʿyḍ al-Dīn (m.1126), sostenía que la música era lícita. El sufi argelino Aḥmad Al-ʿAllāwī (m.1934) comentó todas las prescripciones religiosas del Islam en función de su valor del *dīkr*. Ibn Abī-l-Dunyā (m. 894), jurisconsulto y moralista que compuso un pequeño tratado sobre «la censura de los instrumentos de diversión», consideraba que la música y el canto eran distracciones condenables. Ibn al-ʿĀwzī (m. 1200) también criticó la música, que ancla al hombre en la sensualidad y a *al-samāʿ* lo denominó «el disimulo del diablo». Este jurisconsulto *ḥanbalī* era partidario de prohibirla y decía que nublaba el espíritu. Ibn al-ʿĀwzī admitía la existencia de géneros musicales carentes de elemento pasional en los que se exalta el sentimiento religioso y que, por tanto, son lícitos⁵⁹⁾.

Jean-Louis Michon nos dice que existen dos aspectos inherentes al Ser supremo “el aspecto de la Majestad (al-Jalâl), traducido por el ritmo, y el aspecto de la Belleza (al-Jamâl), traducido por la melodía. El tambor anuncia la venida y la presencia de Él (...) mientras que la voz humana, o la flauta, cantan la inmanencia...”. En cuanto a la prohibición de los instrumentos de cuerda, Michon sostiene que estos se usaban en los primeros siglos del Islam por parte de los afeminados y en sesiones de diversión que no tenían que ver con la espiritualidad. Pero esto no impidió “que el laúd, el *tanbûr* (bandola), el *rabab* (rabel) y el *qanûn* (cítara) encontrasen su lugar, junto a los panderos y la flauta de caña (*nay*) en los oratorios de varias órdenes sufíes, entre ellas los mawlawíes («derviches giradores») y los bektashíes de Turquía, los chistíes de la India y, mucho más tarde (a mediados del siglo XIX), los shadhilíes-harraquíes de Marruecos, que adoptaron para sus

⁵⁸⁾ Al-Kindī e Ibn Sinā ya hablaban en sus tratados clásicos sobre las aplicaciones terapéuticas de la música. Ibn Zaylā, discípulo de Ibn Sinā, sostenía que “el sonido ejerce una influencia en el alma de dos formas: debido a su estructura material, es decir a su contenido físico, y debido a su similitud con el alma, es decir, a su contenido espiritual”. Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, *op.cit.*, pp.93-94.

⁵⁹⁾ Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, *op.cit.*, pp.88-93.

sesiones de recolección instrumentos de la *nawba* andalusí”⁶⁰⁾.

Creemos que el tema de los instrumentos musicales en el sufismo, cuáles son considerados lícitos y cuáles no y en qué situaciones, merecería una investigación aparte. Puede ser por muchas cuestiones, casi todas ellas culturales, pero se han elaborado importantes teorías, como por ejemplo la teoría de al-Kindī (m. 873) sobre los acordes del *ūd* “según la cual las cuatro cuerdas del instrumento están en correspondencia con otros cuaternarios microcósmicos y macrocósmicos como las «tendencias animales» -amabilidad, cobardía, inteligencia y valor-, las «facultades del alma» -memoria, atención, imaginación y razón-, los elementos -agua, tierra, aire y fuego-, las estaciones y los signos del zodiaco”⁶¹⁾. Siempre se ha hablado del poder de la música en el hombre, en especial de los modos orientales a los que se les dota de un efecto en el alma, incluso siendo a veces medicamento para esta y empleándola como musicoterapia. Cada *maqām* está dotado de una simbología compleja y se relaciona con estados de ánimo, con aspectos cosmológicos entre un sinfín de efectos en la mente, en el alma y a nivel fisiológico en los órganos, los humores. Muchos se convierten en soporte de cuestiones o aspectos que se quieren alcanzar. “Los músicos árabes, turcos y persas contemporáneos enumeran generalmente 32 o 24, 12 de ellos muy usuales, mientras que en la época clásica se practicaban unos cien”⁶²⁾.

En cuanto a las estructuras rítmicas, “tienen la función de sostener la melodía proporcionándole un desglose, un marco temporal, y a veces también un fondo sonoro grave y majestuoso (...). Los golpes mismos son de dos tipos: sordos y claros, y sus combinaciones, infinitamente variadas, evocan la combinación de los principios complementarios -caliente y frío, seco y húmedo, activo y pasivo”⁶³⁾. Sobre los instrumentos que no son lícitos y sobre los que sí hay controversias, casi siempre está ligado al tema del cuerpo y cómo reacciona éste ante la audición de la música, de los deseos que se despiertan, y del cambio de los estados emocionales. El cuerpo crea mucha discordia incluso en las órdenes místicas, por eso precisamente muchos musulmanes no sufíes dicen que no están bien esas prácticas donde se danza y tocan instrumentos a la vez que se alaba a Dios. “Así, los sonidos musicales, medidos y agradables, hacen que salga lo que hay en él y hacen manifiestas sus bellezas y defectos. Porque la emoción que agita al

⁶⁰⁾“De hecho, estos instrumentos siempre han sido tenidos en la más alta estima por musicólogos, que basaron en ellos sabios estudios sobre los agrupamientos de notas y sobre sus divisiones. Recordemos que Al-Fârâbî, entre otros, era un tocador de laúd tan prestigioso que, según cuentan sus contemporáneos, podía mantener despiertos a sus oyentes o dormirlos, hacerlos reír o llorar, e inspirarles sentimientos en concordancia con sus propios «momentos””. Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, *op.cit.*, pp.99-100.

⁶¹⁾ Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, *op.cit.*, p.101.

⁶²⁾ Jean-Louis Michon. *Luces...*, *op.cit.*, p.101.

⁶³⁾ Jean-Louis Michon. *Luces...*, *op.cit.*, p.103.

corazón no hace aparecer más que lo que éste contiene, a semejanza del recipiente, del que no rezuma sino el contenido. (...) cada vez que el alma de la música y del canto llega al corazón, atiza en él lo que en él predomina”⁶⁴).

En la práctica sufi se encuentra muy arraigado el *ḍikr*. Consta de un ritmo establecido y de un compás respiratorio acompañado, en ocasiones, de música y movimientos. Esta práctica se encuentra compuesta por una escala ascendente de grados que el discípulo va conociendo a través del maestro. El método de ejecución varía según la *ṭarīqa*. Este puede ser individual o colectivo. El *ḍikr* lo conforman una serie de “fórmulas de glorificaciones y de alabanzas, o también de recitar letanías (*awrad*)”⁶⁵).

“El *dhikr* comunitario (...) al igual que el *dhikr* personal en el *wird*, evita que los partícipes se olviden de Dios. Además une a todos los seguidores de un mismo *sheij* y de este modo refuerza la unidad del grupo en cuestión”⁶⁶).

El “*wird*” varía según la cofradía, el de la *qādiriyya* y la *ṣāḍīliyya*, por ejemplo, incluye como mínimo la repetición de la *ṣahāda*, o testimonio de fe, cien veces⁶⁷). El *samā’*, que hemos explicado más arriba, podríamos considerarlo un modo de invocación colectivo en el que se recurre a la danza, al canto y a la música. “En el Magreb, donde son numerosas las ramas *shadhiliyye-‘Isāwiyya, Zarrūqiyya, Nāsiriyya, Darqāwiyya*, etc. Esta forma de danza sagrada recibe también el nombre de *‘imāra*, o sea «plenitud», porque el nombre de la Esencia divina, *Allāh*, o simplemente huwa, «Él», penetra en el receptáculo humano y lo llena sin medida”⁶⁸).

⁶⁴ Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, *op.cit.*, p. 95.

⁶⁵ Por ejemplo, una de las técnicas del *ḍikr* consiste en que el *murīd* debe pronunciar “No hay más dios que Dios”, entre 5000 y 10.000 veces al día. Debe entender lo que dice con su corazón y despojarse de pensamientos exteriores y observar qué momentos pasa en presencia de Dios y cuales en el olvido para ser consciente y concentrarse en Él. Para ello emplea la retención de la respiración. Cf. Christian Bonaud. *Introducción al...*, *op.cit.*, p.50.

⁶⁶ Mark J. Sedgwick. *Breve introducción...*, *op.cit.*, p.55.

⁶⁷ “La sesión espiritual se abre con la recitación en común –en voz alta y marcando muchos tiempos fuertes– del *wird* (a veces llamado *hizb* o *wazīfa*), que es la letanía propia de la cofradía. Constituido esencialmente por una serie de fórmulas extraídas del Corán, repetida cada una cierto número de veces –por ejemplo 3, 7, 10, 29, 33, 100 o 1000 veces–, el *wird* representa para los fuqarā un símbolo de su afiliación a la cadena (silsila) iniciática que se remonta al Profeta y cuyo eslabón más reciente es el maestro que los ha ligado a la *ṭarīqa*. Recitar el *wird*, en cierto modo, es renovar el pacto concluido con el *shaykh*, con el Profeta y con Dios mismo. Y también es, al menos virtualmente, recorrer toda la extensión de la vía espiritual, pues el orden de disposición de las fórmulas está concebido para reproducir las principales etapas del acceso a Dios”. Cf. Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, *op.cit.*, p.142.

⁷² Jean-Louis Michon. *Luces del Islam...*, *op.cit.*, pp.145-146.

Hadra Chefchaounia con Lalla Rhoum El Bakkali⁶⁹⁾ fotografía tomada en Dar Tazi por motivo de “Les Nuits Soufies” del Festival de Fez de Música Sacra del Mundo

Grupo Sufi Mtendeni Maulid⁷⁰⁾ de Zanzibar fotografía tomada en Bab Al Makina en el Festival de Fez de Música Sacra del Mundo.

⁶⁹⁾ El grupo femenino Rhoum El Bakkali fue creado en Marzo del 2004, una mujer artista quien, después de recibir el primer premio en música theory y el primer premio en música Andalusí, decidió preservar esta antigua herencia de sufismo con la Hadra Chefchaounia y tradiciones del folklore y las influencias de la música Arabo-Andaluzas y las canciones de la *samā'*.

⁷⁰⁾ Fotografías del trabajo de campo tomadas por Griselda Baza Álvarez.

La *Ṭarīqa Qādiriyya* de Meknes, El Azzaoui Jalaeddine⁷¹⁾. Fotografía tomada en Dar Tazi por motivo de “Les Nuits Soufies” Festival de Fez de Música Sacra del Mundo.

Ṭarīqa Issawas Meknes con Abdessamad Haddef⁷²⁾ fotografía tomada en Dar Tazi por motivo de “Les Nuits Soufies” del Festival de Fez de Música Sacra del Mundo.

⁷¹⁾ La *ṭarīqa Qādiriyya* fue fundada en el XIIth centenario por Imam Moulay Abdelkader Jilani north-eastern Iraq antes his trip a Baghdad en los años 20. El estudió las ciencias of exegesis y hadith, las leyes islámicas y árabe. Estudió con sufis en Marruecos, Ibn al-Ghaout and *Sheikh* Abu Zakaria Yahia Sebbane. His many followers founder their own *ṭarīqa* as Jilala y Jilaliyat.

⁷²⁾ *Ṭarīqa* fundada por el *šayj* Cheikh Mohammed Ben Aïssa quien vivió en Meknés y estuvo enseñando hasta su muerte en 1526.

Ṭarīqa ʿazūliyya, Fez.

A modo de resumen una parte de alguna de las entrevistas realizadas en Marruecos (Fez).

Una parte de algunas de las entrevistas con el *šarīf* sidi Brahim Tidjani (descendiente del *šayj* Sayyidī Aḥmad al-Tiḡānī) de la *ṭarīqa Tiḡāniyya*, presidente-fundador de la asociación sufi *Le Cercle des Souffles*. Entrevistas realizadas en Fez el 22 y 23 de Diciembre de 2012.

- *Mi abuelo, Aḥmad al-Tiḡānī, está enterrado aquí, por eso es una zāwiya. Él fue el fundador de la ṭarīqa Tiḡāniyya. Yo también soy descendiente del Profeta Muḥammad, entre Aḥmad al-Tiḡānī y yo hay 22 “abuelos”. Un šayj es un guía espiritual y un šarīf es quien coge la baraka, descendiente del Profeta. En la Tiḡāniyya solo hemos tenido un šayj, Sayyidī Aḥmad al-Tiḡānī. Yo soy šarīf y también hay mujeres šarīfa.*

*La zāwiya es como una casa, es como un “monasterio”. Es un lugar donde las personas se reúnen. Hay diferentes tipos de zawāyā. Puede haber zawāyā donde hay una tumba, un santo dentro, como aquí en Mawlāy Idrīs; también una zāwiya puede ser un centro espiritual y una ṭarīqa, como por ejemplo la Wazzāniyya. Las prácticas son diferentes, dependiendo de la zāwiya y la ṭarīqa a la que pertenezcas, pues en ellas se hace el *ḍikr* propio de esa ṭarīqa. También se enseña religión, pero aquí no hacemos la oración comunitaria del viernes.*

-¿Aquí se cierran las puertas?

- *Nunca cerramos, solo por la noche. Este lugar es un mazār, un lugar de visita. Donde rezas para la baraka. Es como un centro espiritual. Esto es también ḍarīḥ y zāwiya. Ḍarīḥ significa tumba y aquí la hay. La zāwiya, simbólicamente, significa la esquina donde las personas se reúnen. Hay un libro sobre todas estas zawāyā. Ṭarīqa es como el camino, la*

ṭarīqa tiyāniyya es una de las más grandes del mundo, tenemos como quince millones de seguidores, y en España y en Granada, donde he ido a hacer el ḍikr, también. Tiene muchas zawāyā por todo el mundo, muchos discípulos en todo el mundo.

En la Tiyāniyya no hacemos música. No tocamos música, solo algún canto al Profeta en la mañana del viernes. Y algunas personas vienen los viernes y realizan el samā'. Los espectáculos de música sufi no se hacen en un lugar espiritual, esto es un lugar serio, no hay danza ni música, solo expresión de sentimientos.

-Cuando estuve en Túnez, en algunas zawāyā donde se hacía música *malfūf* o *malhūn* no usaban instrumentos musicales, solo el bandir, pero no instrumentos de cuerda... ¿se consideran ilícitos?

- Sí, en Túnez hay zawāyā que lo practican. El tema de los instrumentos no es una cuestión de lícito o ilícito, sino de la interpretación que se hace de los hadices, pero no es ḥarām. En la tiyāniyya no se usan los instrumentos, son para celebraciones, para dar energía, para la danza, pero no para temas espirituales ni para rezar. Y lo que ves aquí, en la medina de Fez, son sólo cosas del festival.

-¿Existe un resurgimiento de zawāyā en Fez?

- Depende de los lugares, en Fez no hay más zawāyā y algunas han cerrado, porque hay más salafismo y wahhabismo.

-¿Pero las zawāyā sirven para contener este movimiento, no?

- Sí, pero los wahhabíes y salafíes tienen más dinero, Arabia Saudí, Qatar..., tienen más dinero y les dan mucho dinero. Para ellos las zawāyā no son musulmanas.

-¿Que tiene que hacer un sufi para formar parte de una ṭarīqa?

- El sufismo es la parte espiritual del Islam. Todos los šuyūj enseñan a sus murīd o faqīr, el muqaddam es quien hace las iniciaciones; los šuyūj son los fundadores de las ṭarīqas. La tiyāniyya es diferente a otras ṭuruq porque nosotros hemos tenido siempre un šayj, solo uno, te voy a explicar la pirámide: el šayj al-Tiyānī, después su familia, el muqaddam y el faqīr.

-¿Y sobre la relación entre el faqīr y el šayj que comentábamos ayer...?

- El šayj de la tiyāniyya murió hace 200 años, es quien está en la tumba que viste ayer. No hemos tenido más šayj que él. El muqaddam, quien hace las iniciaciones, puede conectar directamente con el šayj, no con la šayja, porque no tenemos, aunque sí que tenemos mujeres muqaddama.

-¿En qué se diferencian unas ṭarīqas⁷³⁾ de otras?

⁷³⁾ Sería más correcto *ṭuruq* aunque coloquialmente se use *ṭarīqas* para referirse al plural.

- *En el dīkr. En la tiyāniyya consideramos que existen muchos maqāmāt diferentes, estas cosas también las diferencian.*

-¿Hay subvenciones a zawāyā?

- *El rey da subvenciones a las zawāyā de la Tiyāniyya y a la de Mawlāy Idrīs. Sí que hay (subvenciones) pero tampoco tanto.*